

OROLBO‘YI MINTAQASINING EKSTREMOFIL MIKROORGANIZMLAR VA ULARNING XUSUSIYATLARI

B.B. Sodiqov, D.T. Mirzaraxmetova, A.I. Kulonov

Kimyo International University In Tashkent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17185313>

Galofil mikroorganizmlarning hayotiy faoliyati va xilma-xilligini o'rganish fundamental ilmiy ahamiyatga ega bo'lib, bu bizga hujayralarning ekstremal muhit sharoitlariga moslashuvining asosiy mexanizmlarini, shuningdek ularning tuproqqa ta'sirini va ekstremal sharoitlarda yashovchi boshqa organizmlarning moslashishiga hissasini aniqlash imkonini beradi. Ekstremofil mikroorganizmlarning tarqalish qonuniyatlarini o'rganish bioxilma-xillikni va mikrofloraning ekologik va biologik muvozanatini saqlash, ulardan tuproqlarni tiklash va boshqa biotexnologik maqsadlarda foydalanish o'ta muhim ilmiy vazifalardan biridir.

So'nggi o'n yillikda ekstremofil mikroorganizmlar biologik faol moddalar ishlab chiqaruvchilari, genetik tadqiqot ob'ektlari sifatida, shuningdek, buzilgan tizimlarda ularning ekologik funksiyalarining ahamiyati tufayli intensiv o'rganilmoqda. Shuningdek, ekstremal sharoitlardagi hayot, ayniqsa mikroorganizmlarning xilma-xilligi va ularning bunday sharoitlarga moslashishni tartibga solish mexanizmlari jadal o'rganilmoqda [1, 2].

O'zbekistondagi ekstremal zonalardan biri jahonga mashhur Orol dengizi hududi, shu jumladan Orolbo'yi suv havzalari, qurigan tubi va unga tutash hududlar bo'lib, bu yerda faol qurib ketish va sho'rlanish jarayonlarining jadal rivojlanishi davom etmoqda [3, 4]. Shubhasiz, hozirgi vaziyat mikroorganizmlarning o'zgarishiga olib keladi, ular orasida ekstremal sharoitlarda yashab qolish va barqaror rivojlanish imkonini beradigan bir qator strukturaviy va kimyoviy moslashuvlarga ega ekstremofillar soni ortib bormoqda.

Keyingi yillarda Orol dengizi va unga yaqin hududlardagi mikroorganizmlarning xilma-xilligini o'rganish bo'yicha o'zbek tadqiqotchilari soni ortib bormoqda [5]. Mikroorganizmlarning ayrim turlari ularning metabolitlarini amaliy qo'llash bo'yicha ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan.

Ushbu ishning maqsadi Orol dengizi va Orolbo'yi hududidan olingan sho'rlangan tuproq va o'simliklar namunalari galofil va galotolerant mikroorganizmlarni ajratib olish va dastlabki tavsiflash, ularning xilma-xilligi va tuz miqdori yuqori bo'lgan muhitlarda tarqalishini o'rganishdan iborat.

Iqlim, tuproq shakllanishi va tabiiy bo'shliqlarga antropogen ta'sirining xususiyatlarini hisobga olgan holda, galofillar, termofillar, alkafillar kabi ekstremofil mikroorganizmlarni qidirish va tavsiflash katta qiziqish uyg'otadi. Sho'rlangan tuproqlarning ko'p qismi qurg'oqchil va yarim qurg'oqchil mintaqalarda joylashgan bo'lib, ularning tarqalishi iqlim namligining muntazam o'zgarishi va inson faoliyatiga bog'liq. Bu butunlay Orolbo'yi mintaqasiga tegishli. Bu hudud tuproqlarining umumiy xususiyati ularning yuqori sho'rlanishi, namlik darajasining o'ta beqarorligi, to'liq quriguncha, yuqori gorizontlarda ko'p miqdorda tuzlarning to'planishiga olib keladi. Ushbu turdagi tuproq tuzga chidamli, termostabil va kserofil turlari bilan ifodalangan mikroflora bilan tavsiflanadi, ularning ba'zilar ekstremofildir.

O'zbekiston olimlarining ekstremal mikroorganizmlar va ularning xilma-xilligini tabiiy namunalarda o'rganishga qiziqishi keyingi yillarda O'zbekistonda degradatsiyaga uchragan yerlarni o'zlashtirish yoki tiklash zarurati tufayli sezilarli darajada oshdi. Qayd etish joizki, bu

boradagi tadqiqotlar O'zbekistonda avval ham olib borilgan, biroq ular anchagina kuzatuv xarakteriga ega bo'lib, ekstremofillarning xossalari va biopotentsialini o'rganish darajasi yetarlicha emas. Shu munosabat bilan bizning tadqiqotlarimiz nafaqat mahalliy ekstremofil jamoalarning xilma-xilligi haqidagi bilimlarini kengaytirishga, qimmatli birikmalar biotexnologiyasida ekstremofil mikroorganizmlarning metabolik xususiyatlari va istiqbollarini baholashga qaratilgan. Molekulyar biologiya va genomik texnologiyalarning zamonaviy usullaridan foydalanish ekstremofil mikroorganizmlarning metabolik xilma-xilligi va ularning tabiiy ekstremal jamoalardagi roli kengroq o'rganiladi.

Orolbo'yi sho'rlangan hududlarida yashovchi mikroorganizmlarning biologik xilma-xilligini o'rganish turli konsentratsiyali tuzlarga chidamli bakteriya, arxeya va zamburug'lar populyatsiyasini o'z ichiga olgan muhim mikroorganizmlar jamoasi mavjudligini ko'rsatadi.

Olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, atrof-muhitning sho'rlanish darajasi ancha yuqori bo'lishiga, shuningdek, antropogen omillarning uzoq muddatli ta'siriga qaramay, hududlarning tuproqlari, suvlari va o'simliklari o'ziga xos mikrobiologik xilma-xillikka ega. Ular asosida yaratiladigan mikrobiologik preparatlar yordamida mintaqaning asta-sekin tabiiy tiklanishiga, qishloq xo'jaligi rivojlanishi va remediatsiya uchun sezilarli hissa qo'shishiga zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Oren A. Microscopic examination of microbial communities along a salinity gradient in saltern evaporation ponds: a halophilic safari. In: Gunde-Cimerman N (Ed.), *Adaptation to life at high salt concentrations in archaea, bacteria and eukarya*. Springer, 2005. P. 41-57.
2. Sorokin, D.Y., Berben, T., Melton, E.D., Overmars, L., Vavourakis, C.D. and Muyzer, G. Microbial diversity and biogeochemical cycling in soda lakes. *Extremophiles*, 2014. Vol. 18, 791-809.
3. Aladin, N.V., Micklin, P. and Plotnikov I. Biodiversity of the Aral Sea and its importance to the possible ways of rehabilitating and conserving its Remnant water bodies. *Environmental problems of Central Asia and their economic, security and social impacts*. Qi, J. and Evered, K.T., Eds., Dordrecht: Springer, 2008. P. 73-98.
4. Shurigin, V., Hakobyan, A., Panosyan, H., Egamberdieva, D., Davranov, K. and Birkeland, N.K. A glimpse of the prokaryotic diversity of the Large Aral Sea reveals novel extremophilic bacterial and archaeal groups. *MicrobiologyOpen*, 2019. Vol. 8, e00850. <https://doi.org/10.1002/mbo3.850>
5. Aripov, T.F., Kukanova, S.I., Zaynitdinova, L.I. and Tashpulatov, J.J. Microorganisms of the extreme zones of the southern Aral Sea region. *Biotechnol. Ind. J.*, 2016. Vol. 12, P. 1-7.